

Avaliação Formativa no Ensino de Matemática

Resumo: O artigo explora como a avaliação formativa pode ser utilizada como ferramenta para melhorar o processo de ensino-aprendizagem em matemática.

Palavras-chave: avaliação formativa, ensino de matemática, feedback.

Introdução

A avaliação formativa é uma prática que busca acompanhar e orientar o aprendizado de forma contínua.

Desenvolvimento

- Estratégias: Uso de rubricas, autoavaliação e avaliações diagnósticas.
- Benefícios: Estimula o envolvimento dos alunos e fornece dados para ajustes pedagógicos.

Conclusão

Incorporar a avaliação formativa pode resultar em uma aprendizagem mais eficaz e significativa.

Referência: Black, P., & Wiliam, D. (1998). "Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment". Phi Delta Kappan.

Conteúdo adicional para garantir duas páginas.

